

Menos inseguridad y más optimismo: Explicando la aceptación de la teleconsulta médica en adultos mayores

Patricio Ramírez-Correa, Universidad Católica del Norte, Chile, patricio.ramirez@ucn.cl

Muriel Ramírez-Santana, Universidad Católica del Norte, Chile, mramirezs@ucn.cl

Cristian Salazar-Concha, Universidad Austral de Chile, Chile, cristiansalazar@uach.cl

Elizabeth E. Grandón, Universidad del Bío-Bío, Chile, egrandon@ubiobio.cl

*Corresponding author: patricio.ramirez@ucn.cl ****

Resumen

Citation: Ramírez-Correa, P., Ramírez-Santana, M., Salazar-Concha, C. & Grandón, E.E. (2024). Menos inseguridad y más optimismo: Explicando la aceptación de la teleconsulta médica en adultos mayores. Proceedings of the 2024 Academy of Latin American Business and Sustainability Studies (ALBUS), Puebla, México. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13996568>

Este estudio analiza la intención de uso de la teleconsulta médica en adultos mayores utilizando el Índice de Preparación Tecnológica como marco de referencia. La teleconsulta, una herramienta clave en la telemedicina, ha ganado relevancia con los avances tecnológicos, facilitando una interacción más accesible entre médico y paciente. Se recolectaron datos de 1555 adultos mayores en Chile a través de encuestas presenciales. Mediante un modelo de regresión lineal múltiple, se identificó que la inseguridad es un inhibidor significativo de la intención de uso, mientras que el optimismo y la innovación emergen como facilitadores clave. El modelo final mostró un poder explicativo con un R^2 de 0.194, subrayando la importancia de la percepción individual hacia la tecnología en la adopción de la teleconsulta. El estudio concluye que, para aumentar la disposición de los adultos mayores a utilizar servicios de teleconsulta médica, es esencial reducir la inseguridad tecnológica y promover actitudes optimistas e innovadoras. Estos hallazgos son fundamentales para diseñar estrategias que optimicen el acceso y la efectividad de la teleconsulta en esta población, contribuyendo así a una mayor integración de la telemedicina en el sistema de salud.

Palabras clave: Teleconsulta médica, Índice de Preparación Tecnológica (TRI), Adultos Mayores, Chile.

Introducción

En el contexto actual, la teleconsulta médica se ha convertido en un componente fundamental de la telemedicina. Los avances tecnológicos, como los computadores, los teléfonos inteligentes y las tabletas, han permitido que la relación médico-paciente y médico-médico evolucione desde una comunicación puramente auditiva a un nivel superior. Las plataformas digitales posibilitan enviar resultados de laboratorio, imágenes de diagnóstico, videos e incluso mostrar patologías mediante conversaciones de video (Liu et al., 2019). Para la interacción en tiempo real, existen diversas opciones como aplicaciones móviles, chat y plataformas de mensajería como WhatsApp o Skype, mientras que el correo electrónico y el fax son ejemplos de medios asíncronos. Aunque cada herramienta tiene sus ventajas e inconvenientes, se puede concluir que el proceso de teleconsulta médica está evolucionando con los avances tecnológicos (Vural y Ramadan, 2019). La efectividad de la teleconsulta ha sido demostrada en múltiples estudios, como los de Augusterfer et al. (2020) y Mishkin et al. (2022), que analizan su aplicación en psicología y psiquiatría y destacan su utilidad y desarrollo, pero también resaltan la importancia de la capacitación para los profesionales. Wright y Honey (2016) estudian la experiencia de la telemedicina en la prestación de cuidados a domicilio, mientras que Vural y Ramadan (2019) analizan su efectividad en emergencias. Recientemente, la teleconsulta médica también se ha utilizado en el tratamiento de las secuelas de la violencia de género (Vranda y Cicil, 2022) y en consultas relacionadas con la pandemia de COVID-19, con altos niveles de satisfacción por parte de los pacientes (Blanco Terés et al., 2022). La viabilidad, el tamaño del dispositivo, la interfaz fácil de usar, la potenciación de la interacción cara a cara, la cantidad y tipo de datos del paciente se pueden transmitir y la portabilidad son factores clave que determinan el éxito de las herramientas de consulta en la telemedicina, ya sea en modo asíncrono o en tiempo real (Vranda y Cicil, 2022).

La adopción de nuevas tecnologías por parte de los adultos mayores en países como Chile, donde este grupo etario está en rápido crecimiento, es un área de creciente interés, especialmente en el contexto de la teleconsulta médica. Comprender cómo las variables relacionadas con la tecnología influyen en la disposición de los adultos mayores a utilizar estos servicios es esencial para mejorar su acceso y efectividad. En este estudio, se busca explorar cómo el Índice de Preparación Tecnológica puede explicar la intención de uso de la teleconsulta médica entre personas adultas mayores.

Revisión de Literatura

El Índice de Preparación Tecnológica (TRI, por sus siglas en inglés) evalúa la disposición de las personas para adoptar y utilizar nuevas tecnologías en su vida diaria y laboral. Propuesto por Parasuraman (2000), este índice captura un conjunto de motivadores e inhibidores psicológicos que influyen en la inclinación individual hacia el uso de tecnologías emergentes. El TRI se compone de cuatro dimensiones clave: optimismo, innovación, incomodidad e inseguridad, cada una reflejando diferentes aspectos de la actitud y predisposición personal frente a la adopción tecnológica.

El optimismo se relaciona con una visión positiva de la tecnología y la creencia de que esta proporciona mayor control, flexibilidad y eficiencia en la vida de las personas. La innovación describe la tendencia a ser pionero en la adopción de nuevas tecnologías y en liderar el cambio tecnológico. Por otro lado, la incomodidad se asocia con la percepción de falta de control sobre la tecnología y la sensación de estar abrumado por ella. Finalmente, la inseguridad se refiere a la desconfianza en la tecnología, fundamentada en el escepticismo sobre su correcto funcionamiento y los temores sobre posibles consecuencias negativas. Parasuraman conceptualizó el optimismo y la innovación como facilitadores del uso de la tecnología, mientras que la incomodidad y la inseguridad actúan como inhibidores (Parasuraman, 2000). De esta manera, se espera que una persona con altos niveles de optimismo e innovación, y bajos niveles de incomodidad e inseguridad, esté mejor preparada para adoptar nuevas tecnologías.

El instrumento original del Índice de Preparación Tecnológica (TRI) consistía en una escala de 36 ítems, desarrollada hace más de dos décadas para medir la disposición de las personas a adoptar nuevas tecnologías. Desde entonces, la tecnología ha evolucionado significativamente, transformando la prestación de servicios tanto en el entorno laboral como en el hogar. Para reflejar estos cambios, Parasuraman y Colby (2015) crearon una versión actualizada y más concisa del TRI, conocida como TRI 2.0. Esta versión moderna consta de 16 ítems, distribuidos equitativamente entre las cuatro dimensiones originales: optimismo, innovación, incomodidad e inseguridad, y se mide utilizando una escala Likert de 5 puntos.

Diversos estudios han aplicado las escalas TRI y TRI 2.0 en distintos contextos y con diversos fines. Por ejemplo, Melas et al. (2014) utilizaron el TRI para identificar el perfil de preparación tecnológica del personal médico en hospitales griegos, evaluando sus variaciones en relación con el uso, conocimiento y funcionalidad de los computadores. En un estudio similar, Ali et al. (2016) validaron la escala TRI 2.0 en el contexto de instituciones de educación superior en el Sultanato de Omán. Además, Mishra et al. (2018) emplearon el TRI 2.0 para comprender la adopción de nuevas tecnologías entre adolescentes.

En Chile, también se han realizado investigaciones que utilizan el TRI o el TRI 2.0 para medir la predisposición tecnológica. Rojas-Méndez y Parasuraman (2015) evaluaron la validez externa del TRI mediante una encuesta telefónica a una muestra aleatoria de personas en distintas regiones del país. Más recientemente, en el ámbito educativo, López et al. (2019) analizaron los factores que influyen en la intención de los profesores de escuelas primarias de utilizar tecnología en el aula, destacando la dimensión de innovación del TRI 2.0. Además, Ramírez-Correa et al. (2019) validaron un modelo que considera los rasgos de personalidad del TRI 2.0 como predictores de las compras hedónicas y utilitarias de consumidores chilenos.

En particular, el TRI ha sido aplicado de forma limitada y reciente en poblaciones de adultos mayores. Entre los estudios relevantes se encuentran los de Sell y Walden (2021) y Ramírez-Correa et al. (2023). Sell y Walden (2021) investigaron la disposición tecnológica de 583 adultos mayores en Finlandia, con el objetivo de entender su propensión a adoptar y usar tecnología para uso personal. Descubrieron cinco grupos distintos: pioneros, escépticos, indecisos, evitadores y exploradores. Estos resultados destacaron la influencia de la edad en la disposición tecnológica y sugirieron que las concepciones tradicionales sobre la edad como un inhibidor del uso tecnológico están cambiando a medida que la tecnología se consolida en el mercado. En su estudio, los pioneros fueron el grupo más numeroso, mientras que los escépticos y evitadores fueron los menos frecuentes. Por otro lado, Ramírez-Correa et al. (2023a) analizaron la aceptación de redes sociales entre 383 adultos mayores en Chile, basándose en perfiles de preparación tecnológica y generación. Identificaron tres segmentos con diferentes determinantes de la intención de uso: adultos mayores independientes, adultos mayores tecnológicamente apáticos y adultos mayores entusiastas de la tecnología.

Materiales y Métodos

Este estudio se llevó a cabo utilizando un método de muestreo por cuotas para recolectar datos de dos regiones de Chile. La muestra global incluyó a 1555 personas adultas mayores. Los encuestadores remunerados realizaron encuestas cara a cara en lugares frecuentados por adultos mayores, en la conurbación de Coquimbo-La Serena y la ciudad de Concepción. Todos los participantes aceptaron responder al cuestionario mediante un consentimiento informado de manera voluntaria. El estudio se realizó conforme a la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Católica del Norte (R05/2021).

Se utilizó una escala Likert de cinco puntos para las preguntas de este estudio, donde los encuestados eligieron sus respuestas en una escala que va desde el total desacuerdo (1) hasta el total acuerdo (5). Las dimensiones del TRI incluidas en la investigación fueron calculadas usando el promedio de sus ítems, basadas en la escala original en inglés de Parasuraman y Colby (2015) y otros estudios que han validado esta escala en Chile para usuarios mayores de tecnologías de la información (Ramírez-Correa et al., 2023a; Ramírez-Correa et al., 2023b). La intención de uso de la teleconsulta médica se midió con un ítem: "Me atendería con un médico a través de internet".

Para evaluar las relaciones propuestas en el estudio, se empleó una regresión lineal múltiple. Esta elección se justifica porque la regresión lineal múltiple permite analizar cómo múltiples dimensiones del TRI influyen simultáneamente en la intención de uso de la teleconsulta médica y proporciona una medida del ajuste del modelo que indica la capacidad explicativa del mismo.

Resultados

La Tabla 1 ofrece un resumen del modelo de regresión lineal utilizado para explicar la intención de uso de la teleconsulta médica, desarrollado mediante un enfoque secuencial. Este análisis por pasos facilita la evaluación del impacto individual de cada variable en la explicación de la intención de uso de la teleconsulta médica. En primer lugar, el Modelo 2, que incluye la variable de inseguridad, explica el 12.3% de la varianza ($R^2 = 0.123$). Posteriormente, el Modelo 3 incorpora la variable de optimismo, lo que eleva el R^2 a 0.187. Finalmente, el Modelo 4 añade la variable de innovación, logrando un R^2 de 0.194. Este enfoque gradual demuestra cómo la inclusión de cada variable adicional mejora progresivamente el poder explicativo del modelo. La reducción en el Error Cuadrático Medio de la Raíz (RMSE, por sus siglas en inglés) con la adición de cada nueva variable sugiere una disminución en el error de predicción. Además, los valores del Durbin-Watson, que oscilan entre 1.608 y 1.659 en todos los modelos, confirman la ausencia de problemas de autocorrelación en los residuos. Aunque se consideró la variable incomodidad, esta no contribuyó de manera significativa a aumentar la varianza explicada por el modelo.

Tabla 1. Resumen del Modelo de Regresión Lineal para la Intención de Uso de la Teleconsulta

Modelo	R ²	RMSE	Durbin-Watson
1	0	1.309	1.608
2	0.123	1.226	1.659
3	0.187	1.181	1.641
4	0.194	1.176	1.622

Elaboración propia.

La Tabla 2 presenta los resultados del análisis de varianza (ANOVA) para los diferentes modelos de regresión. Estos resultados indican que, a medida que se incorporan más variables predictoras, la capacidad del modelo para explicar la varianza en la intención de uso de la teleconsulta mejora significativamente. En el Modelo 4, que incorpora inseguridad, optimismo e innovación, presenta el mejor ajuste con un estadístico F de 124.516 y un valor $p < .001$, indicando que este conjunto de variables predictoras es altamente significativo para explicar la intención de uso de la teleconsulta.

Tabla 2. ANOVA para los Modelos de Regresión Lineal para la Intención de Uso de la Teleconsulta

Modelo	Suma de Cuadrados (Regresión)	df	Media Cuadrática (Regresión)	F	p
2	328.605	1	328.605	218.609	< .001
3	497.963	2	248.982	178.480	< .001
4	516.882	3	172.294	124.516	< .001

Elaboración propia.

La Tabla 3 presenta los coeficientes de regresión lineal para los modelos analizados, destacando la relación entre cada predictor y la intención de uso de la teleconsulta médica. En el Modelo 2, la inseguridad muestra un coeficiente negativo significativo ($B = -0.659$, $p < .001$), indicando que una mayor percepción de inseguridad se asocia con una menor intención de utilizar la teleconsulta médica. Al añadir el optimismo en el Modelo 3, tanto la inseguridad como el optimismo se revelan como predictores significativos. La inseguridad sigue mostrando un efecto negativo ($B = -0.608$, $p < .001$), mientras que el optimismo presenta un efecto positivo ($B = 0.411$, $p < .001$). Esto sugiere que una actitud más optimista hacia la tecnología incrementa la probabilidad de utilizar la teleconsulta. En el Modelo 4, que incorpora la dimensión de innovación, los tres predictores resultan significativos. La inseguridad mantiene su efecto negativo ($B = -0.558$, $p < .001$), mientras que el optimismo ($B = 0.355$, $p < .001$) y la innovación ($B = 0.131$, $p < .001$) tienen efectos positivos. Esto indica que, además de la inseguridad y el optimismo, la disposición hacia la adopción de nuevas tecnologías también influye en la intención de usar la teleconsulta. Los Factores de Inflación de la Varianza (VIF, por sus siglas en inglés) en los Modelos 3 y 4, todos por debajo de 10, sugieren que no hay problemas graves de multicolinealidad entre las variables predictoras. Esto confirma la independencia de los efectos de las variables incluidas en los modelos.

Tabla 3. Coeficientes de la Regresión Lineal para la Intención de Uso de la Teleconsulta

Modelo	Predictor	β	t	p	VIF
1	(Intercepto)		86.05	< .001	
2	(Intercepto)		30.799	< .001	
	Inseguridad	-0.351	-14.785	< .001	1
3	(Intercepto)		15.835	< .001	
	Inseguridad	-0.324	-14.073	< .001	1.012
	Optimismo	0.254	11.018	< .001	1.012
4	(Intercepto)		13.717	< .001	
	Inseguridad	-0.297	-12.370	< .001	1.112
	Optimismo	0.219	8.815	< .001	1.184
	Innovación	0.096	3.698	< .001	1.301

Elaboración propia.

Conclusiones

El presente estudio sobre la intención de uso de la teleconsulta médica en adultos mayores en Chile, mediante la aplicación del TRI, permite extraer conclusiones clave. En primer lugar, se ha observado que la inseguridad respecto a la tecnología ejerce un efecto negativo significativo en la intención de utilizar la teleconsulta. Este hallazgo subraya la necesidad de mitigar las percepciones de inseguridad para fomentar una mayor adopción de la teleconsulta entre los adultos mayores. Contrariamente, el optimismo hacia la tecnología emerge como un predictor positivo de la intención de uso. Los adultos mayores que perciben los beneficios de la tecnología de manera favorable muestran una mayor predisposición a emplear la teleconsulta médica. Por lo tanto, promover una actitud optimista hacia la tecnología puede ser esencial para incrementar la aceptación de los servicios de salud digitales en esta población. Asimismo, la disposición a adoptar nuevas tecnologías también impacta en la intención de uso de la teleconsulta, aunque su efecto es menos pronunciado en comparación con el optimismo. Los adultos mayores identificados como innovadores tienden a aceptar y utilizar la teleconsulta con mayor frecuencia. La identificación y el apoyo a estos perfiles innovadores podrían ser estrategias efectivas para mejorar la adopción de la teleconsulta médica. Estos resultados son

cruciales para diseñar estrategias que optimicen el acceso y la efectividad de la teleconsulta en esta población, contribuyendo a una mayor integración de la telemedicina en el sistema de salud.

El modelo de regresión lineal empleado en este estudio explica aproximadamente el 20% de la variabilidad en la intención de uso de la teleconsulta médica, lo que sugiere la presencia de otros factores que también inciden en esta decisión. Sin embargo, el modelo proporciona una base valiosa para entender y prever el comportamiento de los adultos mayores en relación con la telemedicina.

El estudio presenta limitaciones que deben ser consideradas. En primer lugar, la muestra se basó en cuotas, lo que permitió incluir diversos grupos en las regiones seleccionadas, pero puede no ser representativa de todos los adultos mayores en Chile. Además, al concentrarse únicamente en dos regiones, los resultados pueden no ser generalizables a otras áreas del país o a contextos distintos. Otros factores externos no controlados, como la calidad de la infraestructura tecnológica, la experiencia previa con tecnologías digitales y el acceso a servicios de salud en línea, podrían haber influido en los resultados. La ausencia de un seguimiento longitudinal limita la capacidad para observar cómo evolucionan las actitudes y comportamientos hacia la teleconsulta con el tiempo. Estudios futuros que rastreen estos cambios podrían ofrecer una comprensión más completa del impacto de la telemedicina en los adultos mayores.

Para investigaciones futuras, sería valioso explorar factores adicionales que afectan la intención de uso de la teleconsulta, tales como la percepción de su utilidad, facilidad de uso, apoyo social y accesibilidad a dispositivos adecuados. Además, se recomienda la realización de estudios longitudinales para observar cómo varía la actitud hacia la teleconsulta a lo largo del tiempo. Comparar estudios en diferentes países podría proporcionar una perspectiva sobre cómo la adopción de la teleconsulta médica varía según la cultura y el contexto. Finalmente, incluir la perspectiva de los proveedores de servicios públicos y privados de salud en futuras investigaciones podría ayudar a identificar desafíos y oportunidades en la implementación de la teleconsulta médica.

Financiamiento

Esta investigación fue financiada por ANID/FONDECYT Regular 1210130 y ANID/FONDECYT Regular 1241852.

Referencias

- Ali, B., Nawanir, G., Nasidi, Y., & Bamgbade, J. A. (2016). Examining technology readiness constructs: A validation study. *Journal of Advanced Research in Business and Management Studies*, 3(1), 71–84.
- Augusterfer, E. F., O’Neal, C. R., Martin, S. W., Sheikh, T. L., & Mollica, R. F. (2020). The role of telemental health, tele-consultation, and tele-supervision in post-disaster and low- resource settings. *Current Psychiatry Reports*, 22(12), 1–10. <https://doi.org/10.1007/s11920-020-01209-5>
- Blanco Terés, L., et al. (2022). Patients’ perceived satisfaction through telephone-assisted tele- consultation during the SARS-CoV-2 pandemic period: Observational single-centre study at a tertiary-referral colorectal surgery department. *Surgical Innovation*, 29(1), 35–43. <https://doi.org/10.1177/15533506211008053>
- Liu, C., Lim, R., Taylor, S., & Calvo, R. A. (2019). Students’ behavioural engagement in reviewing their tele-consultation feedback within an online clinical communication skills platform. *Computers in Human Behavior*, 94, 35–44. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.01.002>
- Lopez-Perez, V. A., Ramirez-Correa, P. E., & Grandon, E. E. (2019). Innovativeness and factors that affect the information technology adoption in the classroom by primary teachers in Chile. *Informatics in Education*, 18(1), 165–181. <https://doi.org/10.1108/10.15388/infedu.2019.08>
- Melas, C. D., Zampetakis, L. A., Dimopoulou, A., & Moustakis, V. S. (2014). An empirical investigation of technology readiness among medical staff based in Greek hospitals. *European Journal of Information Systems*, 23(6), 672–690.
- Mishkin, A. D., Cheung, S., Capote, J., Fan, W., & Muskin, P. R. (2022). Survey of clinician experiences of telepsychiatry and tele-consultation-liaison psychiatry. *Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry*, 63(4), 334–344. <https://doi.org/10.1016/j.jaclp.2021.10.005>
- Mishra, A., Maheswarappa, S. S., & Colby, C. L. (2018). Technology readiness of teenagers: A consumer socialization perspective. *Journal of Services Marketing*, 32(5), 592–604. <https://doi.org/10.1108/JSM-07-2017-0262>
- Parasuraman, A. (2000). Technology readiness index (TRI) a multiple-item scale to measure readiness to embrace new technologies. *Journal of Service Research*, 2(4), 307–320. <https://doi.org/10.1177/109467050024001>

- Parasuraman, A., & Colby, C. L. (2015). An updated and streamlined technology readiness index: TRI 2.0. *Journal of Service Research*, 18(1), 59–74. <https://doi.org/10.1177/1094670514539730>
- Ramírez-Correa, P. E., Arenas-Gaitán, J., Rondán-Cataluña, F. J., Grandon, E. E., & Ramírez-Santana, M. (2023b). Adoption of social networking sites among older adults: The role of the technology readiness and the generation to identifying segments. *PLoS ONE*, 18(4), e0284585. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284585>
- Ramírez-Correa, P. E., Grandón, E. E., & Arenas-Gaitán, J. (2019). Assessing differences in customers' personal disposition to e-commerce. *Industrial Management & Data Systems*, 119(4), 792–820. <https://doi.org/10.1108/IMDS-07-2018-0280>
- Ramírez-Correa, P., Grandón, E. E., Ramírez-Santana, M., Arenas-Gaitán, J., & Rondán-Cataluña, F. J. (2023a). Explaining the consumption technology acceptance in the elderly post-pandemic: Effort expectancy does not matter. *Behavioral Sciences*, 13(2), 87. <https://doi.org/10.3390/bs13020087>
- Rojas-Méndez, J. I., & Parasuraman, A. (2015). Consumers' readiness to accept technology-based products and services in developing countries: The Chilean experience. *Multidisciplinary Business Review*, 8(1), 14–24.
- Sell, A., & Walden, P. (2021). Segmentation of the young elderly based on technology readiness. In Pucihar A, Kljajić Borštnar M, Bons R, Cripps H, Sheombar A, Vidmar D, (Eds.), *Digital Support from Crisis to Progressive Change* (pp. 435–450). AIS Electronic Library.
- Vranda, M. N., & Cicil, V. R. (2022). Tele-consultation for the survivors of intimate partner violence: Guidelines for mental health professionals. *Indian Journal of Psychological Medicine*, 44(4), 349–353.
- Vural, S., & Ramadan, H. (2019). A short review on the comparison of consultation systems and tools in the emergency department practice: Tele-consultation. *Cumhuriyet Medical Journal*, 41(2), 239–243. <https://doi.org/10.7197/223.vi.568582>
- Wright, J., & Honey, M. (2016). New Zealand nurses' experience of tele-consultation within secondary and tertiary services to provide care at a distance. *Nursing Praxis in Aotearoa New Zealand*, 32(2), 30–38. <https://doi.org/10.36951/ngpxnz.2016.008>